

TIZIMLI QIZIL BO'RICHA BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA SINXRON INTENSIV TERAPIYANING TA'SIRI

Xidoyatova Muxlisa Raxmatillayevna

1-son fakultet va gospital terapiya, revmatologiya kasb patologiyasi kafedrası dotsenti,
tibbiyot fanlari doktori Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

Kurakboyev Doston Ibodullayevich

1-son fakultet va gospital terapiya, revmatologiya kasb patologiyasi kafedrası
magistratura talabasi Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17581099>

Tadqiqotning maqsadi: Sinxron intensiv terapiyaning (SIT) tizimli qizil bo'richaning rivojiga ta'sirini baholash.

Material va tadqiqot usullari: Tadqiqotning asosini tashkil etgan natijalar tizimli qizil bo'richa (TQB) bilan kasallangan, TTU klinikasining terapevtik bo'limlarida statsionar davolanishda bo'lgan 35 bemorning kuzatuvlaridan olingan. SIT ning birinchi bosqichi doirasida bemorning vazniga qarab 40-60 ml plazmani olib tashlash bilan uch marta plazmaforez (PF) 4-5 kunlik oraliqda o'tkazildi. Har bir PF dan keyin 1,0 metilprednizolon (MP) vena ichiga tomchilatib 45 daqiqa davomida kiritildi, ikkinchi PF dan keyin esa qo'shimcha ravishda 1,0 siklofosfamid (SF) kiritildi. Prednizolonni peroral qabul qilish dozasi kuniga 40 mg dan oshirilmadi. Ikkinchi bosqichda har oyda faqat 1,0 SF kiritildi. 4-5 oy oxirida prednizolon dozasi kuniga 10 mg ga kamaytirildi.

Tadqiqot natijalari: SIT o'tkazilgandan so'ng birinchi oy oxirida sezilarli ijobiy dinamikalar kuzatildi. "Kapalak" shaklidagi eritema, stomatit, enantema va lupus xeylit hamda shish sindromining chastotasi sezilarli darajada kamaydi. O'pka jarayoni, isitma, limfadenopatiya to'liq regressiya holatiga o'tdi, tana vazni barqarorlashdi. Poliserozit va artrit ancha kamroq aniqlandi. Giperteziv bemorlardan 10 tasining qon bosimi 180/100 dan 140/90 mm simob ustuniga tushdi. 5 ta bemorga o'rtacha dozalarda gipotenziv dorilar, asosan APF ingibitori qo'shimcha ravishda tayinlandi. Laboratoriya ko'rsatkichlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi: 29,2% bemorda siydik cho'kmasi normallasdi. TQB ning barcha klinik alomatlari deyarli to'liq regressiya holatiga o'tdi: teri vaskuliti, bo'g'inlar, o'pka, yurak zararlanishlari, umumiy yallig'lanish ko'rsatkichlari. Barcha bemorlarda qon bosimi normallasdi, faqat uch nafar bemor o'rtacha dozalarda APF ingibitori qabul qilishni davom ettirdi. Bo'richali nefrit "nefropatiyaga" o'tdi, ya'ni davolash davomida mikropoteinuriya (kundalik siydikda 0,5 g dan kam oqsil) va mikrogematuriya saqlanib qoldi. Birinchi yil davomida bemor yaxshi holatga kelgani uchun davolanishni o'z ixtiyori bilan to'xtatdi va giyohlar qabul qilishga o'tdi. Bemor uzoq vaqt davomida maqbul davolanish olmadi va buyrak yetishmovchiligi bilan terminal holatda shifoxonaga yotqizildi. Dasturiy ravishda oylik "puls" larni qo'llash birinchi bosqichdan keyin 3 oy ichida prednizolon dozalarini qo'llab-quvvatlovchi dozagacha kamaytirishga imkon berdi. Klinik va laborator ko'rsatkichlarning barqaror yaxshilanishiga 6 oy davomida erishildi. Bu, dalillangan TQBga chalingan bemorlarda, ayniqsa, bo'richali nefrit va lyupus nefrit mavjud bo'lganda, SIT ni erta tayinlash zarurligini ko'rsatdi. SIT qabul qilayotgan bemorlar guruhida steroid terapiyaning, masalan, Itsenko-Kushingo sindromi, infeksiya va boshqa asoratlari rivojlanishini kuzatmadik, chunki peroral prednizolon dozalari nisbatan yuqori bo'lmagan dozada qoldirildi. Yillik intensiv davolash dasturining qo'llanilishi TQB ning qaytalanishini oldini oldi.

Xulosa: Shunday qilib, SIT TQB ning klinik ko‘rinishlarining tez regressiyasini ta‘minladi: bo‘richali nefrit va lyupus nefrit. Davolashning birinchi oyi oxirida laborator ko‘rsatkichlar normallashti: anemiya, leykopeniya, gipergammaglobulinemiya, EChT. 6 oy va 1 yildan so‘ng ko‘pchilik bemorlarda dorilarga bog‘liq barqarorlikka erishildi. SIT nisbatan xavfsiz bo‘lib, infeksiya va boshqa jiddiy asoratlarning rivojlanishi bilan birga kechmadi. Ikkinchi bosqichdagi ambulatoriya sharoitida oylik SF “puls” larni o‘tkazish 3 oyda bir marta PT MP va PF seansidan keyin SF takrorlashdan samarasi kam emas, balki yanada qulay va iqtisodiy jihatdan foydali.

References:

1. Ardoin, S.P. Developments in the scientific understanding of lupus [Text] / S.P. Ardoin, D.S. Pisetsky // *Arthritis Research & Therapy*. - 2008. - Vol. 10, N5. - P. 218-225.
2. Соловьев С.К., Асеева Е.А., Попкова Т.В., Лиля А.М., Мазуров В.И., Насонов Е.Л. Системная красная волчанка: новые горизонты диагностики и терапии. *Научно-практическая ревматология*. 2020;58(1):5-14.
3. Каледа М.И., Никишина И.П. Современные международные рекомендации по диагностике и лечению системной красной волчанки с ювенильным дебютом. // *Научно-практическая ревматология*. - 2018 - № 56 (4). - С. 405-415.
4. Абишева С.Т., Сарманова А.А. Вопросы качества жизни в комплексном обследовании пациентов с системной красной волчанкой. // *Научно-практическая ревматология*. - 2014 - № 52 (4). - С. 445-450.